

**MAISHIY OQOVA SUVLARNI SPEKTROFOTOMETRIK USULIDA
TAHLILINI OLIB BORISH.**

Shukurov Jo‘rabek Lolayevich

Toshkent davlat texnika universiteti
“Ekologiya va atrof muhit muhofazasi”
kafedra tayanch doktoranti

E-mail: jshukurov7777@gmail.com

Omandavlatov Sirojiddin Sodiq o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

E-mail: sirojiddinomandavlatov96@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunning global ekologik muammolari sifatida qaraladigan chuchuk suv muammosi yechimiga qaratilgan oqova suvlarni tozalab qayta foydalanish borasida ma’lumotlar keltirilgan. Aholi soni ortib borishi bilan urbanizatsiya jarayoni jadal rivojlanib bormoqda va bu bilan mutanosib ravishda kanalizatsiya suvlarining hajmi xam ortib bormoqda. Maqolada keltirilgan malumotlar oqova suvlarni tozalashda keng qo‘llaniladigan tozalash usullari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan. Hamda Termiz shahri oqova suv tozalash inshootiga kiruvchi va tozalash ishlaridan so‘ng chiquvchi qismidan namunalar olinib, spektrofotometrik usulda tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko‘ra oqova suv tarkibida ifloslantiruvchi organik moddalarning to‘lqin uzunliklarda yutilish absorbsiyasi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: oqova suv, muallaq modda, kolloid birikmalar, tozalash inshootlari, dispers zarralar, spektrofotometr, organik ifloslantiruvchilar, aromatik birikmalar

KIRISH

Aholining dunyo miqyosida yildan-yil ortib borishi yangidan-yangi, ilgari bo‘lmagan muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ana shunday dolzarb muammolardan yana biri chuchuk suv masalasidir.

Suv zahiralarning, jumladan yer usti va yer osti suvlarining keskin taqchilligi va ifloslanganligi butun dunyo aholisi uchun katta tashvish tug'dirmoqda.

Suvda har xil zararli moddalar to'planib suvning fizik xossalari va kimyoviy tarkibi o'zgarib bormoqda. Organik va mineral qo'shilmalar miqdori ortmoqda. Zaharli birikmalar paydo bo'lib, suv tarkibida kislorod kamaydi. Bakteriyalarning turlari va miqdori o'zgardi va yuqumli kasalliklar tarqatuvchi bakteriyalar paydo bo'ldi.

Insoniyat jamiyati taraqqiyoti jarayonida tabiiy suv tarkibini o'zgartirdi va tezlik bilan o'zgartirmoqda. Shuning uchun suvni muhofaza qilishda, iflos suvlarni tozalashdagi muhandislik usullarini yanada takomillashtirish lozim.

Oqova suvlar tarkibidagi iflosliklar tuzilishi bo'yicha mineral, organik va biologik moddalardan iborat bo'lishi mumkin: Mineral moddalar qum, shisha, tuproq, shlak, metall zarrachalari, kukunlar, tuzlar, kislotalar, ishqorlar va boshqa moddalardan tashkil topgan. Organik moddalar nixoyatda xilma xil bo'lib, xomashyo, qog'oz, mato, reagentlar, ishlab chiqarish mahsulotlari, organik kislotalardan, inson va hayvonot fiziologik axlatlaridan va o'simlik qoldiqlaridan iborat. Organik moddalar tarkibidagi uglerod, azot, vodorod, kislorod, fosfor, oltingugurt elementlari borligi bilan ajralib turadi. Organik moddalarni, o'z navbatida biologik va bakteriologik sinflarga ajratish mumkin. Biologik sinfga mikroorganizmlar, zamburug'lar, bakteriyalar, mayin suv o'tlari, viruslar kiradi. Bakteriologik sinfga esa yuqumli kasalliklar qo'zg'atuvchi, tashuvchi mikroorganizmlar kiradi. Oqova suvlarda tif, paratif, dizentiriya, sibir yazvasi, gelmintlar kabi patogen bakteriyalari bo'lishi mumkin. Ifloslantiruvchi moddalar suvda yirik disperslangan holda (zarrachalar o'lchami 0,1 mkm dan yirik), suspenziya, ko'pik va emulsiya holida (0,1 mkm -0,1 mm gacha), kolloid holda (0,1-0,001 mkm) va erigan holda bo'lishi mumkin.

Oqova suvlarni tozalash bir necha bosqichlarda amalga oshadi.

Oqova suvlarni mexanik tozalash: Mexanik tozalash inshootlarida avvalambor oqova suv tarkibidagi ancha og'ir katta bo'lgan ifloslar tutilib, undan so'ng asosiy erimagan iflos moddalar ajratib olinadi. Biologik tozalash inshootlarida oqova suv

tarkibidagi suspenziya, kolloidli va erigan xolatdagi iflos moddalar ajratib olinadi va shundan so‘ng oqova suvlar zararsizlantiriladi. Cho‘kmalarga ishlov beruvchi inshootlar ham ma‘lum bir tartibda joylashtiriladi. Agarda cho‘kmalarga ishlov beruvchi inshootlar ichida metantenk joylashtirilsa, birinchi tindirgichda tutilgan ishlov berilmagan cho‘kmalar metantenkka yuboriladi va bu inshootda ishlov berilib, undan suvsizlantirish uchun gil maydonlariga yoki mexanik suvsizlantiruvchi inshootlarga yuboriladi.

Oqova suvlarni biologik usulda tozalash: Asosan organik moddalardan tozalashda qo‘llaniladigan usul. Oqova suv tarkibidagi organik moddalarni bioximik oksidlash orqali tozalanadi. Bu usul mikroorganizmlarga (biotsenoz) kiruvchi har xil bakteriya va suv o‘simliklarida kechadigan jarayonlar asosida o‘tadi. Organik moddalar bakteriyalar bilan birlashib, ularni parchalaydi – mineralizatsiyalaydi. Kislorod miqdori yetarli bo‘lganda, organik moddalar parchalanib, aerobik bakteriyalar uchun oziqa bo‘lgan azot, fosfor va oltingugurtlarga ajraladi. Bu moddalarni bakteriyalar iste‘mol qilish natijasida mineralizatsiyalanadi va shu tufayli oqova suv tarkibidagi organik moddalardan tozalanadi. Kislorod bo‘lmaganda yoki yetarli bo‘lmasa, ayerobik bakteriyalarning hayotiy faoliyati tufayli organik moddalar achiy boshlaydi. Aerobik bakteriyalar ikkiga – getrotrof va avtotroflarga bo‘linadi. Getrotroflar uglerodli birikmalarni iste‘mol qilib, energiya oladi va hujayralarni biosintez qiladi. Avtotroflar hujayralarni biosintez qilish uchun anorganik uglerodni iste‘mol qiladi. Energiyani esa yorig‘lik hisobida fotosintezdan oladi. Biologik usulda oqova suvni effektiv tozalashda temperatura, muhit (pH) va kislorodli rejim ta‘sir etadi.

Oqova suvlarni fizik-kimyoviy tozalashga koagullash, flokullash, adsorblash, ion-almashinish, ekstraklash, rektifiklash, bug‘latish, distillash, qaytar osmos, ultrafiltrlash, kristallash, desorblash kabi usullar kiradi. Bu usullar oqova suvlar tarkibidagi mayda dispers zarrachalardan (qattiq va suyuq), erigan gazlardan, mineral va organik moddalardan tozalashda qo‘llaniladi. Fizik-kimyoviy usullarni qo‘llash biokimyoviy usullarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega:

1. Oqova suv tarkibidagi zaharli biokimyoviy oksidlanmaydigan organik ifloslantiruvchilarni yo'qotish mumkin.
 2. Ancha chuqur va barqaror darajada tozalashga erishiladi.
 3. Qurilmalar o'lchami kichik.
 4. Bosimlar o'zgarishiga ta'sirchanligi kam.
 5. To'liq avtomatlashtirish mumkin.
 6. Ba'zi jarayonlarning kinetikasi chuqur o'rganilgan, modellashtirish, matematik izohlash va optimallashtirish imkoniyati bor.
 7. Turli moddalarni rekupirlash imkoni bor.
- Oqova suvlarni tozalashda sanitariya va texnologiya talablariga amal qilgan holda usul tanlanadi.

MATERIAL VA METODIKASI

Oqova suvlarning kimyoviy ko'rsatkichlari. Oqova suvlar tarkibidagi iflosliklarning me'yorlari mavjud. Oqova suvlarni sanitar kimyoviy tahlili quyidagi ko'rsatkichlarni aniqlashdan iborat:

1. oqova suvlarning harorati, rangi, xidi, tiniqligi;
2. PH muhit ko'rsatkichi;
3. cho'kmaga tushadigan moddalarning hajmi va massasi;
4. muallaq moddalar ulushi;
5. umumiy va ammoniyli azot, nitrit va nitratlar miqdori;
6. oksidlanish ko'rsatkichlari kislorodga kimyoviy extiyoj (KKE) va kislarodga biologik extiyoj (KBE)
7. nisbiy barqarorligi;
8. erigan kislorod ulushi;
9. xlorid va erkin xlor ulushi;
10. fosfatlar ulushi;
11. xos ingredientlar ulushi (og'ir metallar, sirt faol moddalar, neft mahsulotlari, efirda eruvchi moddalar);
12. bakteriologik ko'rsatkichlar;

13. radiologik ko'rsatgichlar;

14. gelmintologik taxlil.

Tahlil uchun namunalar Termiz shahridagi oqova suvlarni tozalash inshootidan kirish qismidan va ochiq suv xavzasiga (biologik havza undan so'ng Amudaryoga) chiqirish qismidan olindi. Namunalar Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universitetining Atrof-muhit muhandisligi va hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasining laboratoriyasida spektrofotometr 1810S jihozida tahlil o'tkazildi. Spektrofotometr jihozida GOST R 58399-2019 talablariga muvofiq ishlar amalga oshirildi. Namunalar, "[GOST R 59024-2020](#) namuna olishning umumiy talablari" hamda "[PND F 12.15.1-08](#) oqova suvlarni tahlil qilish uchun namuna olish bo'yicha ko'rsatma"da belgilangan tartibda amalga oshirildi.

Laboratoriya ishlarini olib borish uchun Spektrofotometr 1810 S jihozi (1-rasm)

NATIJALAR VA MUHOKAMA

UV-Vis ma'lumotlar bazasi - bu moddalar yutish cho'qqilarini (absorbsiyaga qarab λ max to'lqin uzunligini) o'z ichiga olgan ma'lumot to'plami. Ushbu bazalar moddalarni UV-Vis spektrlari yordamida aniqlash va taqqoslashda ishlatiladi.

Ommabop UV-Vis ma'lumotlar bazalari: NIST (National Institute of Standards and Technology).

Tozalash inshootiga kiruvchi qismidan olingan namuna tahlili. (1-diagramma)

1-jadval

№	To‘lqin uzunligi (WL, nm)	Absorbsiya (Abs)	O‘tkazuvchanlik (Transmittance)	izoh
1	340.0	0.463	34.4%	Guminoid moddalar, konyugatsiyalangan organik ifloslantiruvchilar
2	265.0	0.308	49.3%	Aromatik birikmalar yoki konyugatsiyalangan karbonil birikmalar.

340 nm (№1): Ushbu qiymat odatda guminoid moddalar (gumus kislotasi va fulvat kislotasi) va konjugatsiyalangan organik moddalar bilan bog‘liq. Bu oqova suvlarda o‘simlik qoldiqlari, organik tuproq moddalari yoki biologik parchalanish mahsulotlari mavjudligini ko‘rsatadi.

265 nm (№2): To‘lqin uzunligi aromatik birikmalar yoki konjugatsiyalangan karbonil birikmalar (C=O bog‘lari) bilan bog‘liq. Ushbu cho‘qqi fenollar, benzol hosilalari va boshqa aromatik organik moddalarni ko‘rsatadi.

Tozalash inshootidan chiquvchi qismidan olingan namuna tahlili.
(2-diagramma)

2-jadval

№	To‘lqin uzunligi (nm)	Absorbsiya (Abs)	Izoh
5	230.0	3.000	Juda yuqori absorbsiya; organik moddalar (masalan aromatik uglevodorodlar, C=C yoki C=O guruhlari)
3	335.0	0.586	O‘rtacha absorbsiya; gumanoid moddalar, konyugatsiyalangan birikmalar yoki rang beruvchi moddalar.
4	265.0	0.308	O‘rtacha absorbsiya; aromatik uglevodorodlar yoki konyugatsiyalangan sistemalar.
10	215.0	0.129	Past absorbsiya; kimyoviy moddalar yoki biologik parchalanish mahsulotlari.

230 nm (№5): Juda yuqori absorbsiya qiymati (3.000) organik moddalarning ko‘p miqdorda borligini ko‘rsatadi. Oqova suvlarda bu: Aromatik uglevodorodlar (masalan,

benzol va uning hosilalari). Pestitsidlar va boshqa organik ifloslantiruvchi moddalar. Erituvchi moddalar yoki sanoat chiqindilari.

335 nm (№3): Bu to'liq uzunligi gumus moddalari (gumus kislotasi va sulfat kislotasi) yoki konyugatsiyalangan organik moddalar yutishini ko'rsatadi. Odatda tuproq va o'simlik parchalanishi natijasida hosil bo'lgan organik ifloslantiruvchi moddalar oqova suvda uchraydi.

265 nm (№4): Aromatik halqali moddalarning (masalan, fenollar, aromatik ketonlar) yutuvchi joyi. Bu moddalar tabiiy yoki antropogen (sanoat chiqindilari) manbalaridan bo'lishi mumkin.

215 nm (№10): Organik moddalarning kichik guruhlarini (masalan, kichik molekulalar). Bu qiymat erigan organik uglerod (DOC) izlarini ko'rsatishi mumkin.

XULOSA

Bu ma'lumotlarni tahlil qilsak, bizda turli to'liq uzunliklarida o'lchangan absorbsiya (Absorbance), o'tkazuvchanlik (Transmittance) va energiya (Energy) qiymatlari keltirilgan. Ayniqsa 230 nm va 215 nm kabi to'liq uzunliklari e'tiborni tortadi.

230 nm: Yuqori absorbsiya organik ifloslantiruvchilar (aromatik uglevodorodlar, pestitsidlar, kimyoviy erituvchilar) borligini ko'rsatadi.

335 nm: Guminoid moddalar yoki konyugatsiyalangan birikmalar mavjud.

265 nm va 215 nm: Organik va kichik molekulali uglerod birikmalari ko'rsatkichidir.

Oqova suvlarning tarkibida bu kabi ifloslavchilarning bo'lishi oqova suvlarni tozalash usullarini takomillashtirishni toqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ghayda Yaseen Al-Kindi^{1*}, Shaimaa Taleb Alnasrawy¹ Tetracycline Remove from Synthetic Wastewater by Using Several Methods // J. Ecol. Eng. 2022; 23(5):137-148 <https://doi.org/10.12911/22998993/146999>
2. Adem Dreshaj., Albona Shala., Mimoza Hyseni., Bedri Millaku., Arian Gashi. Analysis of the Impact of Industrial Waste on River Water Quality Towards

Using the Dynamics of Land Quality // J.Ecol.Eng. 2022; 23(4):191-196. DOI: <https://doi.org/10.12911/22998993/146676>

3. Ю.Ю.Люре. Справочник по аналитической химии – Москва “Химия”-1989 г. С.446.

4. Nazarova M.Q., Sayfiyev M.H., Ziyayev D.A. Og‘ir va zaharli metall ionlarini kosmetik vositalar tarkibidan inversion-voltamperometrik usulda aniqlashning ahamiyati // O‘zMU. “Analitik kimyoning dolzarb muammolari” Toshkent, 11-12-may, 2023. –B. 131-132.

5. G‘afforova Shaxlo, Omandavlatov Sirojiddin “Lak bo‘yoq korxonalarida hosil bo‘lgan oqova suvlarni kompleks hosil qiluvchi ionitlar yordamida tozalash” SANOATDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR jurnali 2024 Volme 2

6. Babayev Asqar Ruzibadalovich, Omandavlatov Sirojiddin Sodiq o‘g‘li “CHOOSING AND IMPROVING THE EFFICIENT METHOD OF TREATMENT OF WASTEWATER OF THE TERMIZ LOCOMOTIVE DEPOT” 1 -jild № 9

7. Erjigitova K. K., Zhuginisov T. I., Duysengaliev E. S. BIOLOGICAL DIVERSITY OF LONGHORNED BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) //Eurasian Journal of Technology and Innovation. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 218-221.

8. Жугинисов Т. И. и др. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ДОМИНАНТ ТУР КСИЛОФАГ-ҲАШАРОТЛАР ФЕНОЛОГИК КАЛЕНДАРИ //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ БЕРДАХА. – С. 215.

9. Duysengaliev E. S., Juginisov T. I., Isaeva S. T. QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI CHO‘L HUDUDLARI UZUN SHOHLI QO‘NG‘IZLARINING Neoplocaederus scapularis (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI //Actual problems and prospects of the study of the fauna. – 2024. – Т. 1. – №. 01.